

InterAcción y Perspectiv

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X
D.L. pp 201002Z43506

Enero-Junio 2024
Vol. 14 No. 1

Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

Interacción y Perspectiva
Revista de Trabajo Social
Vol. 14 N°1 170-180 pp.
enero-junio

Dep. Legal pp 201002Z43506
ISSN 2244-808X
Copyright © 2024

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Nuevos Retos Geoestratégicos del Turismo en el Contexto del Desarrollo Sostenible: Perspectiva Social **DOI:10.5281/zenodo.10436102**

Maksym Kovalskyi *, Andrii Blyznyuk **, Liudmyla Chip ***, Kateryna Pylypenko ****
e Inna Shcheblykina *****

Resumen

La geoestrategia es un término que reúne factores geográficos con elementos políticos los cuales deben ser tomados en cuenta para diseñar planes de desarrollo que permitan explotar racionalmente los recursos existentes en una comunidad. Una de las actividades económicas más lucrativas y con mayores perspectivas de beneficios es el turismo, lo que justifica explorar el potencial de esta actividad desde el campo de la geoestrategia. El presente artículo tiene por objetivo identificar los nuevos retos geoestratégicos de la actividad turística en el contexto del desarrollo sostenible, con perspectiva social. Para el logro del objetivo planteado se hizo uso de la metodología hermenéutica con predominio de fuentes documentales en formato digital, cuyo tema principal fue la relación entre la geoestrategia y el turismo, así como la promoción del turismo desde el desarrollo sostenible. Los resultados obtenidos permiten concluir que los principales retos geoestratégicos del turismo se relacionan con la necesidad de diseñar políticas que busquen la conservación de la naturaleza, el impulso de la sostenibilidad en las actividades turísticas, el desarrollo local de las comunidades y prevenir los peligros ambientales del calentamiento global, así como posibles escenarios de conflicto que influyan negativamente en el desarrollo de estas actividades.

Palabras clave: turismo, geoestrategia, desarrollo sostenible, actividad turística, desarrollo económico.

Abstract

New geostrategic challenges of tourism in the context of sustainable development

Geostrategy is a term that combines geographic factors with political elements that must be taken into account to design development plans to rationally exploit the existing resources in a community. One of the most lucrative and profitable economic activities is tourism, which justifies exploring the potential of this activity from the field of geostrategy. The objective of this article is to identify the new geostrategic challenges of tourism in the context of sustainable development, with a social perspective. In order to achieve the proposed objective, a hermeneutic methodology was used with a predominance of digital documentary sources, whose main theme was the relationship between geostrategy and tourism, as well as the promotion of tourism from a sustainable development perspective. The results obtained lead to the conclusion that the main

geostrategic challenges of tourism are related to the need to design policies that seek the conservation of nature, the promotion of sustainability in tourism activities, the local development of communities and the prevention of the environmental hazards of global warming, as well as possible conflict scenarios that negatively influence the development of these activities.

Keywords: tourism, geostrategy, sustainable development, tourism activity, economic development.

Recibido: 20/06/23 Aceptado: 22/07/2023

* Departamento Interregional Centro-Occidental del Ministerio de Justicia, Khmelnytskyi, Ucrania. E-mail: zycompany@ukr.net ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-3273-7985>
** Universidad Estatal de Gestión de Impuestos, Irpin, Ucrania. E-mail: abliznyuk1986@gmail.com ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8768-5177>
*** Universidad Estatal Agraria de Poltava, Ucrania. E-mail: liudmyla.chip@pdaa.edu.ua. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5977-8579>
**** Universidad Pedagógica Estatal Bogdan Khmelnytsky, Melitopol, Ucrania. E-mail: kateryna.pylypenko.77.07@gmail.com. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3170-1208>
***** Universidad Nacional de Zaporíya, Ucrania. E-mail: innashebykina@gmail.com. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-3214-8478>

1.- Introducción

En las últimas décadas la influencia del turismo como factor de desarrollo ha sido un tema que ha cobrado mayor fuerza en el aspecto geopolítico porque la globalización y la economía mundial se han ido integrando de mayor forma. Este tipo de actividades implica, no solo grandes ingresos económicos, sino también, es un motor económico que puede competir o posicionarse como una de las grandes industrias como el comercio, los servicios o la explotación petrolera.

Por tanto, autores como Torres (2023), Ruiz (2019), Escalera y Palafox (2015), resaltan en sus estudios la influencia y creciente impacto de la actividad turística como potencial de desarrollo y su relevancia en términos de la geoestrategia; ya que los ingresos económicos de este tipo de actividades resultan indispensables para la prosperidad de un país. Del mismo modo, dentro del campo del análisis geoestratégico se valida como un factor de bienestar y desarrollo de una nación. Esto implica que se debe considerar como un espacio de interés nacional en el cual debe tomarse en cuenta dentro de todo el conjunto de elementos que rigen la geoestrategia de un Estado.

Para el desarrollo de este trabajo se busca definir lo que es la geoestrategia y su relación con el turismo sostenible, elementos a tener en cuenta para el desarrollo de este tipo de practica y, al mismo tiempo establecer el alcance de las mismas en materia de sostenibilidad, ya que este es un recurso que debe regularse a fin de evitar el deterioro o destrucción del patrimonio natural. De manera que se divide en varios segmentos que desarrollan un apartado específico, que al integrarse exponen de forma general los objetivos formulados y sus conclusiones sobre identificar los nuevos retos geoestratégicos de la actividad turística en el contexto del desarrollo sostenible.

A su vez, se desarrolla un apartado en donde se detalla la metodología del estudio la cual es de tipo hermenéutico, para una mayor comprensión de las teorías relacionadas con la geoestrategia y la actividad turística, para posteriormente realizar una discusión de los resultados obtenidos tras la revisión hermenéutica de los textos consultados, que permiten emitir las conclusiones del estudio.

Nociones sobre el término geoestrategia

La geoestrategia se define como una disciplina con enfoques de análisis y acciones de los Estados a partir de la política y seguridad nacional desde el espacio geográfico, explotando sus potencialidades, fortaleciendo aquellas posibles debilidades y neutralizando todas las amenazas potenciales que se presenten. Este concepto se diferencia de la geopolítica al describir la forma en como los actores internacionales manejan su potencial geopolítico para conseguir una ventaja sobre el resto de los países (Calderon, 2020).

En este orden de ideas, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (2000), señala que esta es una manifestación de las acciones, planes y métodos que un Estado posee para manejar y atender sus potencialidades geográficas con el fin de desarrollar su territorio y proyectar su economía hacia el exterior; lo que le confiere toda una serie de cuestiones que la hacen ser una geografía política aplicada.

Esto quiere decir que la relación que comparten la geopolítica y la geoestrategia reside en las áreas de conocimiento bajo la cual actúan; la primera involucra al Estado en su espacio terrestre y las realidades concretas que involucra su accionar con lo militar y lo político, mientras que la segunda se aplica exclusivamente en el manejo y planificación de todo su potencial militar, económico, industrial, recursos hídricos, minerales, entre otros que le otorguen al Estado el valor agregado para posicionarse en el escenario mundial (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2010).

En este contexto, el turismo representa uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo y figura con un potencial comercial de importante porcentaje de varios países de Europa y América. por lo que debe ser centro de interés estratégico y como fuente de recursos de una nación deba ser objeto de análisis estratégico a fin de protegerlo de posibles amenazas internas y externas, así como garantizar su sostenibilidad con el paso del tiempo (Torres, 2023).

Lo expuesto en párrafos anteriores permite identificar entonces al turismo como un elemento de interés geoestratégico por parte de los estados a fin de manejarlo con un interés de desarrollo estratégico, que influye en el accionar de las naciones.

Consideraciones generales sobre turismo y el desarrollo sostenible en la sociedad

Sobre las definiciones en torno al concepto de turismo, Rengifo y Sánchez (2022) rescatan la que procede de la organización de las Naciones Unidas, la cual manifiesta que es una actividad realizada por las personas en periodos de viaje que requieren una estancia en lugares ajenos a su entorno habitual. Dicha actividad se desarrolla por un periodo de tiempo inferior a un año y tiene como objetivo el ocio, los negocios o cualquier

otro propósito turístico, siempre y cuando no incluya la práctica de actividades remuneradas en el lugar de destino.

El turismo se refiere a las actividades que realizan las personas cuando viajan y se quedan en lugares fuera de su entorno habitual por placer, negocios u otros propósitos. Por otro lado, la actividad turística se refiere también a todas las acciones y servicios relacionados con el turismo, como la planificación y organización de viajes, la hospitalidad, el transporte, la promoción de destinos, entre otros (Moreno, 2011).

Regifo y Sánchez (2021) exponen que, en palabras de la Organización Mundial del Turismo, este es un hecho social, cultural y económico en el cual las personas se movilizan de un lugar a otro, fuera de su residencia habitual para conocer destinos con atractivos particulares, recreación y ocio. Como puede verse, los autores remarcan la dimensión que el turismo tiene como un fenómeno humano con diferentes dimensiones que afectan no solo al sujeto que desarrolla dicha actividad, sino que, además, tiene un impacto en el entorno donde la lleva cabo.

El turismo es importante para el desarrollo de una nación por varias razones. En primer lugar, el turismo puede generar ingresos significativos a través del gasto de los turistas en alojamiento, comida, transporte, actividades recreativas, sitios de entretenimiento, consumo de mercancías o de servicios en centros comerciales que incentivan la economía local y, que según la intensidad de la actividad, se multiplica a una escala regional y nacional por lo que estos ingresos pueden contribuir al crecimiento económico de un país y ayudar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes (Palafox, 2016).

Además, el turismo puede crear empleo en diferentes sectores, como la hotelería, la restauración, el transporte y el entretenimiento. Esto puede reducir el desempleo y mejorar las oportunidades de trabajo para la población local. También puede promover la preservación y conservación del patrimonio cultural y natural de un país. Los turistas suelen visitar lugares históricos, parques nacionales y sitios de interés cultural, lo que puede generar conciencia sobre la importancia de proteger y mantener estos recursos.

Por último, el turismo puede fomentar el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre diferentes países y culturas. Los turistas tienen la oportunidad de experimentar nuevas tradiciones, costumbres y formas de vida, lo que puede promover la tolerancia y el respeto hacia la diversidad. Por lo que el turismo y la actividad turística son importantes para el desarrollo de una nación debido a su capacidad para generar ingresos, crear empleo, preservar el patrimonio y promover el intercambio cultural, lo que lo hacen ser una actividad estratégica para el desarrollo del Estado (Rengifo & Sánchez, 2021).

Previo a la exposición de la relación entre turismo y desarrollo sostenible es preciso hacer una explicación de lo que significa este término el cual implica la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos, patrimonios o reservas naturales a las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Desde el punto de vista de la ecología, esto significa que se deben utilizar los recursos

naturales de manera responsable y garantizar la conservación y el cuidado del medio ambiente, para evitar su deterioro y posterior degradación (Arboleda, 2018).

En la industria turística, esto se traduce en promover un turismo responsable y sostenible, en el que se respeten las culturas locales, se protejan los recursos naturales y se fomente la participación y el beneficio de las comunidades con el fin de consolidar su autodesarrollo. Para ello, es importante que las políticas públicas en materia de promoción del ecoturismo incentiven y promuevan el desarrollo de esta actividad turística, garantizando siempre una gestión adecuada de los recursos y la conservación de los ecosistemas. Asimismo, la industria turística debe formular estrategias de sostenibilidad para sus productos y servicios, a fin de minimizar el impacto ambiental de la actividad y contribuir a fomentar el desarrollo económico local de una manera responsable, capaz de ser viable ecológicamente con el pasar del tiempo (Castillo & Castaño, 2015).

2. Metodología

Las fuentes de la investigación estuvieron conformadas por todas las publicaciones, artículos, tesis, libros y revistas especializadas, revisadas en materia de turismo y geografía, geoestrategia, turismo y el desarrollo sostenible, entre otros, en las cuales se hizo una apreciación crítica de los materiales y se dispuso su análisis para el cumplimiento del objetivo del presente trabajo.

De acuerdo a Strauss y Corbin (2002), el método empleado para la elaboración del presente artículo fue la revisión sistemática y el análisis de los artículos seleccionados a fines del tema planteado. De manera que se procedió a realizar un análisis general de los diferentes puntos de vista recogidos en la documentación seleccionada, y se desarrolló la revisión bibliográfica de los datos recabados para identificar los lineamientos teóricos que explican los nuevos retos geoestratégicos del ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible.

3.Resultados y Discusión

Nuevos Retos Geoestratégicos del Turismo en el Contexto del Desarrollo Sostenible con perspectiva social

Dentro del contenido de las líneas de acción geoestratégicas descritas por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (2010), se muestra la adecuada conducción y utilización de todos los recursos con los que cuenta el Estado, por lo que en diversas regiones del mundo el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de cientos de países lo cual implica que además de ser un recurso estratégico, es un elemento de desarrollo que debe ser cuidado para que permanezca con el pasar del tiempo.

El turismo se basa en dos fuentes principales a saber: las culturales y los monumentos o lugares que se constituyen como monumento natural, siendo estos últimos lugares de interés estratégico para el Estado y la sociedad que ameritan una explotación económica racional y sustentable de manera que puedan mantenerse en condiciones óptimas y evitar su deterioro. Por mencionar algunos ejemplos de deterioro de ambientes culturales y naturales por malas prácticas turísticas, destacan: la acumulación de basura en las inmediaciones de Machu Pichu en Perú y la protección de los yacimientos arqueológicos de Cozumel, de manera que se debe buscar la sincronía entre el beneficio económico y la protección de los sitios de interés turístico (Rengifo & Sánchez, 2021).

A nivel de desarrollo turístico, lo que plantean los autores citados es la búsqueda de la sustentabilidad por medio de políticas públicas adecuadas que permitan mejores prácticas a fin de mantener y proteger los lugares de interés para tales actividades, evitando elementos como la contaminación, la afluencia excesiva de visitantes en lugares cerrados o entornos naturales vulnerables, cuyo ecosistema puede ser alterado con facilidad. A su vez, las políticas de desarrollo deben orientarse bajo los principios de la sustentabilidad.

Otro ámbito de interés es las garantías de seguridad que las autoridades deben asegurar a los visitantes de lugares turísticos a fin de mantener un nivel de afluencia de visitantes continuos, neutralizando grupos criminales dedicados a la extorsión o al secuestro, estafas o hurtos, entre otros, que pudieran atentar contra la armonía del lugar. Otro riesgo recurrente sería un escenario de conflicto como lo es la lucha contra el narcotráfico en México o la reactivación del conflicto árabe-israelí que afecta la percepción turística de esos lugares (Escalera & Palafox, 2015).

A continuación, se desarrollan una serie de elementos que tienen como premisa central los aspectos claves que debe resolver el turismo desde el ambiente geoestratégico:

- Contaminación, deterioro de los ecosistemas y monumentos naturales

Uno de los principales retos es la contaminación de los lugares que son patrimonios naturales, como los arrecifes, las ruinas mayas, los embalses, las islas y las playas en general. La actividad turística puede generar una gran cantidad de residuos y contaminantes, como plásticos, productos químicos y desechos orgánicos, que afectan negativamente el ecosistema y la biodiversidad de estos lugares.

La continua visita de embarcaciones y personas a lugares como bahías y playas puede dañar los arrecifes de coral, causando la pérdida de biodiversidad marina y afectando a las especies que dependen de ellos. Además, los desechos y productos químicos pueden contaminar los embalses y las playas, afectando la calidad del agua y

poniendo en peligro la salud de los visitantes y los habitantes locales, lo que al largo plazo podría perjudicar aquellas zonas cuya principal actividad sea el ecoturismo (Margarita *et al.*, 2020).

Para abordar este reto, es importante implementar medidas de gestión ambiental y promover prácticas sostenibles en la industria turística. Esto incluye la reducción y gestión adecuada de los residuos, la promoción del uso de energías renovables, la conservación de los recursos naturales y la educación ambiental, tanto para los turistas como para los residentes locales (Margarita *et al.*, 2020).

Anta estas situaciones de polución y deterioro de los espacios se considera fundamental establecer regulaciones y políticas que promuevan la protección y conservación de estos lugares, así como la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el turismo. De esta manera, se puede garantizar que el turismo sea una actividad sostenible que contribuya al desarrollo de una nación, sin comprometer la integridad de sus patrimonios naturales. Es por ello que siguiendo las ideas de Escalera y Palafox (2015), se deba tener un especial cuidado de los parques, monumentos naturales y demás sitios de interés turístico cuya ubicación sea especialmente vulnerable a nivel ambiental, cuyas alteraciones puedan alterar el equilibrio natural y el disfrute de estos para el resto del mundo.

Por las razones comentadas, la conservación y protección del patrimonio natural se alza en tendencia como una fuente de ingresos tan importante como lo son los recursos naturales de un país, siendo importante aplicar las medidas adecuadas para su resguardo y protección a futuro.

- Seguridad

En primer lugar, es importante destacar que el turismo en lugares como México, Guatemala, El Salvador, Haití, Venezuela y medio oriente; puede ser una fuente importante de ingresos y desarrollo económico. Sin embargo, la seguridad de los turistas es fundamental para garantizar el crecimiento sostenible de la industria turística, ya que esta permite la permanencia, disfrute y dinamismo en la zona en la cual los visitantes contribuyen con el desarrollo local. En consecuencia, la percepción de la seguridad es un factor clave para toda nación que tenga entre sus principales industrias el turismo y, por ello, es importante resguardar y garantizar un adecuado sistema de seguridad pública que permita prevenir el delito (robos, hurtos, estafas, extorsiones, secuestros, entre otras prácticas delictivas).

Otro aspecto claves es la comprensión y estudio del terrorismo y sus posibles implicaciones en el desarrollo de este tipo de actividades económicas, ya que las diferentes acciones terroristas pueden afectar esta industria en un mundo cada vez más interconectada. Un ejemplo de ello es como los vuelos comerciales disminuyeron un 30% después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y, con ello, una disminución de

los ingresos turísticos de varias regiones en los EE. UU, ya que al disminuir el número de potenciales visitantes los ingresos también disminuyen (Korstanje, 2016).

Para abordar estos retos, es necesario implementar medidas de seguridad efectivas. Esto implica una estrecha colaboración entre los gobiernos, las autoridades locales y las empresas turísticas. Se deben establecer protocolos de seguridad claros y eficientes, así como promover la cooperación internacional en materia de seguridad turística, de manera que se garantice la integridad y libre disfrute de los visitantes, esto primordialmente como premisa de ofrecer una industria turística de calidad al resto del mundo.

Además, es esencial que los turistas estén bien informados sobre los posibles riesgos y peligros en los destinos que eligen visitar. Las agencias de viajes y los operadores turísticos deben proporcionar información precisa y actualizada sobre la situación de seguridad en cada lugar, así como ofrecer recomendaciones y consejos para minimizar los riesgos.

Por consiguiente, la Organización Mundial del Turismo (OMT), considera que la seguridad turística es fundamental para un adecuado desarrollo de esta actividad, de manera que es importante fomentar la educación y conciencia de los turistas sobre la importancia de actuar de manera responsable y respetuosa durante sus viajes. Esto incluye respetar las normas y regulaciones locales, así como ser conscientes de los impactos negativos que pueden tener sus acciones en el entorno y la comunidad local (García & Perez, 2018).

Defectivamente, el turismo en lugares o países con un cierto grado de inestabilidad presenta desafíos en términos de seguridad para los turistas. Sin embargo, reiteramos que, mediante la implementación de medidas de seguridad efectivas en términos de políticas públicas, la promoción de la cooperación internacional y la educación de los turistas, es posible garantizar una experiencia turística segura y sostenible en estos destinos.

- Sustentabilidad y desarrollo

El turismo es una industria en constante crecimiento y puede tener un impacto significativo en la economía de un país, ya que sus ingresos representan una inversión en infraestructuras relativamente económicas en relación con otro tipo de industrias como la metalurgia, la informática o los servicios. Sin embargo, también puede plantear desafíos en términos de sostenibilidad y desarrollo. Uno de los principales problemas es la sobreexplotación de los recursos naturales. El turismo puede llevar a una mayor demanda de agua, energía y alimentos, lo que puede ejercer presión sobre los ecosistemas locales y agotar los recursos naturales. Además, la construcción de infraestructuras turísticas, como hoteles y carreteras, puede causar la destrucción de hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad (Chavez, Andrade, & Espinoza, 2013).

Por consiguiente, la gestión adecuada de los desechos y la contaminación de las áreas turísticas implica un reto geoestratégico. El aumento del turismo puede generar una mayor cantidad de residuos, incluidos plásticos y productos químicos, que pueden contaminar los ecosistemas y afectar la calidad del agua y del aire. Además, el turismo normalmente contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que impulsa aún más al cambio climático (Tarlombani, 2005).

A su vez, el turismo puede tener un impacto negativo en las comunidades locales. La llegada masiva de turistas puede generar tensiones sociales, como el aumento de los precios de los bienes y servicios locales, la gentrificación y la pérdida de identidad cultural, una dependencia excesiva del turismo como fuente de ingresos, lo que significa que una economía sea vulnerable a las fluctuaciones en la demanda turística. Por lo que, el reto geoestratégico del turismo en cuanto a la sustentabilidad y desarrollo de los países implica encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación de los recursos naturales y culturales. Es fundamental adoptar prácticas de turismo sostenible para garantizar que el turismo beneficie a las comunidades locales y proteja el medio ambiente a largo plazo.

4. Consideraciones finales

Tras la revisión de la literatura consultada se ha podido identificar los nuevos retos geoestratégicos de la actividad turística en el contexto del desarrollo sostenible. Entre los cuales destacan el deterioro del medio ambiente y los ecosistemas de los sitios de interés turístico, ya que un continuo flujo de visitantes puede modificar el delicado equilibrio ecológico del lugar; esto principalmente dirigido a los monumentos y parques nacionales de docenas de países cuyas áreas se caracterizan por ser megadiversos. La mayoría de estos lugares se encuentran en América Latina y el caribe, por lo que requieren una especial atención y una legislación más rigurosa en dichos ámbitos.

Entre otros los retos encontrados pueden señalarse con especial atención la seguridad turística, factor clave para garantizar la afluencia de visitantes. En la revisión de los trabajos consultados, se observa una considerable relación entre la proliferación de actividades terroristas y el estancamiento de la industria turística de las zonas más violentas de México, África y partes del sudeste asiático, por lo que la Organización Mundial del Turismo reseña que es fundamental neutralizar este tipo de amenazas si el Estado proyecta en el turismo un factor de desarrollo estable a través del tiempo, por lo que se debe considerar a la prevención del delito y la protección de los visitantes una meta estratégica.

En el plano del desarrollo, es importante tener en cuenta que este debe orientarse hacia un modelo sostenible a través del tiempo con el cual la actividad económica no deteriore el entorno, de manera que pueden considerarse elementos como el impacto, métodos de aprovechamiento alternativos y una mejora en los medios de producción locales en función de un desarrollo amigable con el medio ambiente.

Por último, los resultados obtenidos permiten concluir que entre los principales retos geoestratégicos del turismo en tal contexto se relaciona con la necesidad de diseñar políticas que busquen la conservación de la naturaleza, la implementación de un enfoque de sostenibilidad en las actividades turísticas, el desarrollo local y atenuar los peligros ambientales del calentamiento global, así como posibles escenarios de conflicto que influyan negativamente en el desarrollo de estas actividades.

Referencias bibliográficas

- Arboleda, N. (2018). Lineamientos Estratégicos Para La Gestión Del Turismo En El Distrito De Buenaventura (Colombia). (U. E. Colombia, Ed.) *Turismo y Sociedad*, 23, 237-266. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/5762/576262669012/html/>
- Calderón, J. (01 de julio de 2020). Estrategia y geografía: la geoestrategia. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, 22(44), 399-426. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7694876.pdf>
- Castillo, M., & Castaño, V. (2015). La promoción turística a través de técnicas tradicionales y nuevas: Una revisión de 2009 a 2014. *Estudios y perspectivas en turismo*, 3(24), 755-775. Obtenido de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322015000300017&lng=es&tlng=es
- Chávez, R., Andrade, E., & Espinoza, R. (2013). Turismo y desarrollo sustentable: contribución de. *Teoría y Praxis*, 9-33. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4331369.pdf>
- Escalera, A., & Palafox, A. (2015). Una Propuesta Para El Análisis Del Turismo Desde La Perspectiva De La Geopolítica Crítica. *Revista latinoamericana de turismología*, 1(1), 27-35.
- García, J., & Pérez, M. (2018). La Seguridad Como Componente Esencial Del Concepto De Calidad Turística. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 27(4), 921-943. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/1807/180757663011/html/>
- Instituto Español De Estudios Estratégicos. (08 de agosto de 2010). *ESTRATEGIA, GEOESTRATEGIA, GEOPOLÍTICA, DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL IESE 08/2010*. Recuperado el 10 de noviembre de 2023, de https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2010/DIEEEA08-2010EstrategiaGeoestrategiaGeopolitica.pdf
- Korstanje, M. (2016). Seguridad en el Turismo. *El Periplo Sustentable* (30), 77-80. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/1934/193443689003/html/>
- Margarita, A., Ángel, G., Samuel, L., Benito, V., Gutiérrez, V., & Gustavo, B. (2020). Factores del deterioro de las áreas naturales protegidas periurbanas del Valle de Puebla, México. *Estudios demográficos y urbanos*, 35(1). doi:10.24201/edu.v35i1.1828

- Moreno, M. (enero-julio de 2011). Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, componentes y clasificación. *Visión Gerencial*, 135-158. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545890011.pdf>
- Palafox, A. (2016). Turismo, geopolítica y actores locales: la transformación económica de Cozumel como destino turístico en el Caribe. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/304657417_Turismo_geopolitica_y_actores_locales_la_transformacion_economica_de_Cozumel_como_destino_turistico_en_el_Caribe
- Rengifo, J., & Sánchez, J. (2021). Conceptos básicos del turismo. Aproximación a la evolución reciente de las políticas turísticas en Extremadura. Extremadura: Universidad de Extremadura.
- Ruiz, M. (2019). La geoestrategia española de los recursos naturales. *Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE*, 4(2). Obtenido de *Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE*: <http://uajournals.com/ojs/index.php/cisdejournal/article/view/473>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Antioquia: Universidad de Antioquia.
- Tarlombani, M. (2005). Turismo y sustentabilidad. Entre el discurso y la acción. *Estudios y perspectivas en turismo*, 14(3), 222-238. Obtenido de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322005000300002
- Torres, A. (23 de mayo de 2023). Importancia geoestratégica del turismo del Caribe en Colombia. Obtenido de https://issuu.com/sofuentes/docs/ensayo_geopolitica-2.docx